

Arquitetura em cidades “sempre novas”: modernismo, projeto e patrimônio.

INSERÇÕES MODERNISTAS NA MORADIA FINANCIADA PELOS IAPS EM NATAL (DÉCADAS DE 1950 E 1960)

(1) LIMA, Luiza Maria Medeiros; (2) FERREIRA, Angela Lúcia

(1) Arquiteta e urbanista, integrante do Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo - HCUrb - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

luizamlima@hotmail.com

(2) Arquiteta e urbanista, Prof^a. Dr^a. do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – DARQ/PPGAU/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 3215.3705 ramal 231

alaferreira@hotmail.com

Eixo temático: narrativas historiográficas, na observação da especificidade da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil.

INSERÇÕES MODERNISTAS NA MORADIA FINANCIADA PELOS IAPS EM NATAL (DÉCADAS DE 1950 E 1960)

RESUMO

Emergiam em Natal, em meio aos anos de 1930 e de 1960, novas linguagens na arquitetura. Tendências racionalizantes e elementos da “arquitetura moderna” disseminavam-se em prédios institucionais, equipamentos públicos e residências particulares. Paralelamente, instalavam-se na capital as primeiras instituições federais encarregadas de intervir diretamente no mercado de moradias por meio do financiamento para construção e aquisição de imóveis, além da produção direta de vilas e de conjuntos: os Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs. Atualizados quanto ao debate acerca da “reformulação da moradia”, profissionais articulados por esses órgãos propuseram obras que traduziram preceitos da arquitetura e do urbanismo modernos por vários centros do país. Nos agrupamentos residenciais propostos para Natal, estes princípios se materializaram especialmente no Conjunto Nova Tirol, concebido e edificado pelo IAPC em 1958. Neste trabalho, objetiva-se discutir a apropriação de novas tendências na arquitetura das moradias individuais, alvo de sua política entre 1946 e 1964. Para tanto, foram identificados e discutidos os “traços e linhas” que revelavam inovações na moradia, conforme três aspectos: formais, técnicos e espaciais. Os dados primários provêm dos processos prediais arquivados no INSS-RN e armazenados no Banco de dados do HCUrb, sobretudo do material gráfico anexado a 40% desses processos. Verificou-se que novas tendências se apresentam em intensidades diferentes ao longo dos períodos, sendo mais “incisivas” nas décadas de 1950 e 1960, quando profissionais alinhados com a arquitetura moderna passaram a atuar na cidade, e, também, no corpo técnico dos IAPs.

PALAVRAS CHAVE: arquitetura modernista, financiamento habitacional, história da moradia, Natal/RN.

ABSTRACT

In the period comprising the 1930s to the 1960s, new architectural forms emerged in Natal. Rationalizing tendencies and the use of “modern” architectural elements were growing in institutional buildings, public equipment and private houses. Concurrently, the first federal institutions tasked to intervening directly in the housing market - the “Institutos de Aposentadorias e Pensões” (Retirement and Pension Institutes - IAPs) - were being created, taking part in the mortgaging and buying of real estate, as well as directly producing groups of housing developments. Professionals linked to these institutions, being familiar with the debate on “housing reformulation”, proposed works that translated the paradigms modern architecture and urban planning on several urban centers in the country. In residential groups proposed for Natal, these principles set to materialize especially in “Nova Tirol”, designed and built by the IAPC in 1958. This work aims to discuss the new architecture trends’ appropriation of individual houses, the target of its policy between 1946 and 1964. Thus the following factors were identified and discussed about the “features and lines” that revealed housing innovations, according to three aspects: formal, technical and space. The primary data have been extracted from the building processes archived in INSS-RN and stored in the HCUrb database - including the plans’ graphical material attached to 40% of these processes. It was found that new trends were presented at different intensities throughout the period, being more “incisive ” in the 1950s and 1960s, when professionals aligned with the modern architecture started to work in the city, and also, in IAPs’ staff.

KEY WORDS: modernist architecture (Natal), housing mortgaging, history of housing, Natal/RN.

INSERÇÕES MODERNISTAS NA MORADIA FINANCIADA PELOS IAPS EM NATAL (DÉCADAS DE 1950 E 1960)

INTRODUÇÃO

As décadas de 1940 e 1960 delimitam, em Natal, um momento de significativas mudanças em diversos aspectos – físicos, socioeconômicos, demográficos e culturais. Gradativamente, deixava os ares provincianos para assumir, pode-se dizer, o posto, tão idealizado pelas elites, de cidade moderna, que se concretizava nas construções, estampava-se em fachadas e delineava novas espacialidades internas.

Essa conjuntura motivada, sobremaneira, pela participação da cidade na II Guerra Mundial – como base militar das Forças Aliadas – tinha por alicerce o expressivo afluxo de imigrantes, a partir de 1942, e as alterações na dinâmica urbana que propiciou a diversificação das atividades de comércio, de serviço e de setores manufatureiros. A urgência de novas instalações e a maior procura por imóveis impulsionou a chamada “febre de construções”, naquele momento, e a emergência de um mercado fundiário-mobiliário relevante, após 1946.

É nesse contexto de franca expansão urbana, também marcado pelo agravamento da crise habitacional e por inovações na arquitetura e na vida cidadina, que surge uma nova forma de acesso à moradia própria. Dois fatores, de certa forma vinculados, vão consolidar mudanças no cenário urbano de Natal, como já ocorria na maioria das cidades brasileiras: a disseminação da arquitetura modernista e a atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs .

As novas concepções arquitetônicas – delineadas por formas simples, superfícies sem ornamentos, espaços fluidos e racionalizados – difundia-se em edificações de diferentes escalas e usos (inclusive residências de padrão médio e popular), em graus e de maneiras distintas no país. Nesse processo, o Estado atuou como impulsionador e legitimador do que vinha sendo internacionalmente reconhecido como “arquitetura moderna brasileira”. Essa ação governamental se concretizou não apenas nos paradigmáticos edifícios institucionais, mas também em importantes experiências no campo da habitação – uma das preocupações centrais do ideário modernista. Diversos conjuntos residenciais edificados pelos IAPs corroboram essa tese, defendida por Nabil Bonduki (1998). O autor confere a esses órgãos posição de relevo no processo de difusão de idéias modernistas para habitação social no país.

Apesar do maior impacto desses conjuntos na paisagem, a intervenção dos institutos também se deu mediante o financiamento para a construção, a aquisição e a reforma de

moradias individuais. Nessas operações, investiu-se a maior parte dos recursos previdenciários, colaborando na dinamização dos mercados imobiliários.

Na capital potiguar, calcula-se que cerca de 600 unidades tenham sido construídas, adquiridas ou reformadas e ampliadas mediante aplicação de recursos dos IAPs até 1964, quando foram extintos. Dentre essas, figuram oito agrupamentos residenciais construídos ou adquiridos e posteriormente comercializados: cinco vilas e três conjuntos. A Vila Janete (1947) e, principalmente, o Conjunto Nova Tirol (1958) se destacam pela adoção de soluções formais e espaciais inovadoras, em consonância com princípios “modernistas”, como mostram estudos anteriores¹. Neste trabalho, no entanto, objetiva-se destacar e discutir a apropriação dos pressupostos modernos nas moradias individuais, alvo principal, em Natal, de sua política entre 1946 a 1964. Tenciona-se contribuir para o registro e a documentação do patrimônio moderno potiguar e para a compreensão dos limites (ou extensão) do papel dos IAPs em sua construção. Esse estudo integra uma pesquisa maior, desenvolvida pelos seus autores.

Os estudos de Bonduki (1998) e Marta Farah (1983) subsidiaram o entendimento do significado da renovação arquitetônica na habitação social, empreendida pelos institutos², não apenas como resultado da ação isolada de grupos de arquitetos modernistas, mas pela formulação deliberada desses pressupostos no seio da burocracia estatal (BONDUKI, 1998). Trabalhos como o de Telma Correia (2004), Carlos Lemos (1989; 1999; 1996), Veríssimo e Bittar (1999) e Luiz Amorim (2001) forneceram as bases para uma leitura do espaço doméstico nos projetos estudados, em que foram destacados três aspectos: espaciais, plástico-formais e técnico-construtivos.

Assim, essa leitura se fundamenta na perspectiva de um amplo processo de reformulação da moradia no país, conforme aborda Correia (2004). A autora evidencia, nesse percurso, a emergência de novos significados atribuídos a “casa”, desde a introdução das normativas com vistas à salubridade e a expansão das “individualidades”, durante I República; passando pelo impacto das novas relações entre habitação e cidade, com a expansão dos serviços e equipamentos coletivos; até a valorização da economia e da funcionalidade difundidas com o ideário modernista, em especial através das idéias da “máquina de morar” corbusiana e de “*existenzminimum*” das vanguardas alemãs, após os anos 1930.

A reconfiguração da moradia brasileira sob influência dos preceitos modernistas, em termos espaciais – explorado por Lemos (1996), Veríssimo e Bittar (1999) e Amorim (2001) mediante diferentes abordagens – consubstancia-se na “setorização” funcional, conforme

¹ Conferir Almeida (2007); Lima, Almeida e Ferreira (2008); Rodrigues, Lima e Ferreira (2008) e Lima (2011).

² Esta renovação se concretizou no campo técnico, mediante inovadoras experiências de padronização; na diversidade tipológica, que contribuiu para legitimação da habitação social em blocos coletivos; na inclusão de equipamentos coletivos aos conjuntos residenciais; ou, ainda, na concepção de “moradias mínimas”, com ambientes racionalizados.

cômodos sociais, íntimos e de serviços. Destaca-se, dentre outros aspectos, o isolamento dos dormitórios em “células” individuais, cujo acesso costuma ser dificultado por circulações – em oposição ao sistema permeável das casas ecléticas.

Por outro lado, tem-se a simplificação³ e a integração dos ambientes sociais e de serviço, exacerbadas no modelo “cozinha americana” que se difundiu a partir de 1950. Todavia, a cozinha atrelada ao quintal de fundos e a sala “de frente” – que configura a relação frente-fundo característica das casas pré-modernistas – teve forte permanência no país; assim como as dependências de empregadas, que demonstram a herança cultural do Brasil Colônia (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999). Outro aspecto que ganha destaque é a preocupação com a adequação climática e conforto ambiental, que passa a delinear a forma de implantação a partir do zoneamento, privilegiando o contato interior-exterior, a ventilação natural e a proteção contra a insolação.

A inovação tecnológica representada pelo concreto armado subsidia a aplicação dos “cinco pontos” postulados por Le Corbusier (planta livre, fachada livre, pilotis, janela em fita, teto-terraço). Destaca-se, ainda, a tendência à associação entre as novas e tradicionais técnicas construtivas. No campo formal, distinguem-se diferentes tendências “racionalizantes”, até os anos 1940, dentre as quais Segawa (1999) define uma “modernidade pragmática”. A partir dessa década, o autor admite a afirmação de uma “hegemonia” na arquitetura brasileira modernista – identificada com a “escola carioca”. Nesse ínterim, destaca-se um amplo repertório de novos elementos que renovaram a arquitetura no país, tanto estruturais – pilares em V e W –, quanto de vedação e proteção solar – brises e cobogós –, as cobertas “borboleta”, e os revestimentos cerâmicos, em sua maioria, amplamente difundidos, inclusive na arquitetura “não-erudita” – conforme evidencia Fernando Lara (2001).

Os dados primários analisados provém dos processos prediais dos IAPs, arquivados no INSS-RN, inventariados pelo HCUrb e que sistematizados estruturam o artigo em dois itens. O primeiro situa e contextualiza a produção local dos institutos, de maneira a introduzir o segundo item, que focaliza a produção pós-1950, quando se verifica a introdução mais incisiva do repertório “modernista” nos projetos financiados em Natal.

ARQUITETURA MODERNA NA PRODUÇÃO DE MORADIAS INDIVIDUAIS

Os prédios que foram objeto de operações imobiliárias dos institutos em Natal não representam 04% do parque habitacional em 1963⁴. Todavia, constituem uma intervenção

³ Nesse ínterim, Lemos (1999) destaca a redução do número de cômodos, que antes Amorim (2001) assinala a emergência da “sala única” como traço da modernidade na moradia.

⁴ Utilizando-se o número de ligações individuais de água como parâmetro para aproximação do número de residências existentes na cidade em 1963, pode-se estimar que a atuação dos IAPs incidiu sobre cerca de 4% das 15.719 casas com água canalizada naquele período (IBGE, 1963).

relevante do Estado na moradia natalense, ao se considerar as escassas e pontuais ações anteriores. Essa produção se deu de forma diferenciada ao longo do período estudado, em que o repertório modernista foi traduzido de distintas maneiras e intensidades, estando condicionada pelas conjunturas nacional e local. Nesse sentido, identificou-se dois momentos de atuação mais significativa desses órgãos: o imediato pós-guerra (1946-1950); e as décadas de 1950 e 1960.

No primeiro momento, marcado por uma grave crise econômica e social, na qual um mercado imobiliário-fundiário em desenvolvimento viabilizou uma rápida expansão urbana precariamente planejada, foram abertos 233 processos imobiliários, dos quais 164 (70%) destinaram-se a aquisição e construção de imóveis individuais, em sua maioria, por profissionais de menores salários. Os demais financiamentos viabilizaram a aquisição de casas em vilas operárias, a maioria de baixa qualidade construtiva e de caráter tradicional (figura 1), e num primeiro conjunto, construído no Tirol.

Figura 1: Plantas-tipo (1947) e perspectiva atual da Vila Gomes, no Alecrim

Fonte: Acervo HCURB

As residências edificadas ou adquiridas nesse período caracterizam-se pela predominância das linhas do estilo neocolonial e do *art-decô* ou, ainda, a mistura entre os dois – incorporando, por vezes, elementos *art-nouveau* – além das casinhas de feições coloniais, localizadas, sobretudo, no Alecrim. Nas poucas residências de padrão mais elevado, aspectos que evidenciam mudanças são a gradativa inserção do banheiro entre os quartos, a presença de “salas únicas” e a maior integração entre a copa e a cozinha, integradas por balcões, às vezes constituindo a “copa-cozinha” (figura 2). Quanto aos materiais, predominou o uso da alvenaria de tijolos convencionais, embora seja importante registrar a concessão de financiamentos para aquisição de casas construídas total ou parcialmente com taipa.

Figura 2: Projeto de casa cuja construção foi financiada pelo IAPB em 1950

Fonte: Acervo HCUrb

Figura 3: projeto de casa com traços “modernos”, financiada em 1948

Fonte: Acervo HCUrb

Deste quadro, destacam-se apenas três exemplares, que trazem novidades na composição formal, no espaço interno e, em menor escala, nos materiais e técnicas empregados (figura 3), o que delimita uma incorporação ainda tímida de pressupostos modernistas, os quais se encontram mais vinculados ao que Segawa (1999) denomina “modernidade pragmática”. Conforme o autor, essa tendência predominou na década de 1940, sendo paulatinamente abandonada nas décadas seguintes. Corrobora-se aqui essa leitura, pois, a partir de 1951, propostas mais claramente influenciadas pelo modernismo “hegemônico” se fizeram presentes nas ações dos IAPs.

Esse momento coincide com a chegada de profissionais mais envolvidos por esses debates – engenheiros, arquitetos e desenhistas – e com a proliferação de prédios que traduziam essa nova linguagem (figura 4), inicialmente em obras públicas e de uso coletivo, e, em seguida, nas residências particulares (MELO, 2004).

Figura 4: Prédios modernistas de Natal das décadas de 1950-60.

Fonte: MELO, 2004.

Apesar da atuação dos institutos, entre 1951 e 1964, ser menos intensa que no pós-guerra – totalizando 206 processos (média de 14 ao ano), dos quais 158 (76,7%) destinaram-se a prédios isolados –, é nesse período que se manifestam mais claramente as ressonâncias no debate acerca da arquitetura e urbanismo modernos em suas ações. Nesse sentido, destaca-se também a venda de imóveis em conjuntos habitacionais, em detrimento das vilas operárias tradicionais características do período anterior. Concebido pelo engenheiro funcionário do instituto, Moacyr Maia, o Conjunto Nova Tirol revela a apropriação e tradução de pressupostos modernistas, através dos blocos de apartamentos laminares, de uso misto, composto por unidades habitacionais mínimas, integradas a um complexo de equipamentos e serviços coletivos, áreas verdes.

Igualmente, entre as unidades individuais financiadas também se encontra mais claras referências às proposições modernistas nesse período, tanto nos aspectos técnicos, quanto formais e espaciais. Justifica-se, dessa forma, o estudo mais aprofundado dessa produção no tópico seguinte.

LINHAS E REVELAÇÕES MODERNISTAS NOS ANOS 1950 E 1960

Para compreender o significado das operações de financiamento de casas individuais realizadas pelos IAPs nas décadas de 1950 e início de 1960, do ponto de vista da arquitetura, interessa verificar a data da construção desses imóveis. Observou-se que

59,2% dos 120 processos com data conhecida, se referem a casas edificadas entre as décadas de 1950 e 1960, enquanto os 40,8% são anteriores. Assim como os prédios financiados nos anos 1940, nestes últimos predominam os traços “déco” (figura 5), entre outras tendências, como o “neocolonial”. Das 37 casas com imagens, datadas dos anos 1950 e 1960, 24 casos (65%) detêm traços modernos. Ademais, três residências de fins da década de 1940 e quatro sem data especificada podem ser incluídas no grupo a ser estudado, que compreende, portanto, 31 imóveis.

Figura 5: Casas com traços “déco”, financiadas pelo IPASE nos anos 1950-1960

Fonte: Acervo HCUrb

Essas casas se localizam, em sua maioria, na zona então considerada urbana da cidade, à exceção de uma situada na praia de Ponta Negra, à época, local de veraneio. As demais se encontram prioritariamente no bairro de Tirol, Petrópolis e Alecrim.

Ao se avaliar o padrão das casas por indicativos concretos – presença de garagens, dependências, área construída, número de cômodos e materiais utilizados – observou-se que os edifícios com traços modernos financiados eram, majoritariamente, de padrão médio e médio-alto. Ademais, destinaram-se, sobretudo, a bancários e funcionários públicos do Estado, o que confirma essa leitura.

Apesar da visível intenção de desnudamento das fachadas, 11 das 31 residências, apresentam elementos decorativos como os triângulos invertidos, da casa da Rua General Cordeiro de Farias e as curvas que coroam o volume vertical da casa da Rua Cônego Leão Fernandes (figura 6). Há unidades com programas simplificados, de pequena área (ainda que tenham dependências), com quartos não-comunicantes (04 casos) e dotadas de “sala única”. No entanto, características da estrutura espacial anterior à “casa moderna”, como as salas de visitas e de jantar, copa, quartos abrindo para estes cômodos e cozinha aos fundos, dando para o quintal, são predominantes.

Figura 6: Casas com traços “modernos”, financiadas nos anos 1950-1960

Fonte: Acervo HCUrb

Encontra-se, nesse grupo, uma interpretação do modo de “ser moderno” que inclui, sem constrangimentos, estratégias de composição arquitetônica diversas, seja na inclusão de elementos decorativos – alguns mais “irreverentes”–, ou na manutenção de arranjos espaciais. Nesse último quesito, as transformações ainda são sutis (figura 7)

Figura 7: Casa financiada em 1960, bairro de Petrópolis.

Fonte: Acervo HCUrb.

Nas demais 20 residências, que apresentam uma incorporação que se poderia chamar de “mais incisiva” do repertório modernista, percebe-se a intenção de resguardar os recuos – frontais, laterais e de fundos. No entanto, a maioria dos edifícios encontra-se parcialmente colado às laterais dos terrenos (11-65%). Em seis casos, recortes na volumetria compõem pequenas áreas descobertas, que se encarregam de arejar e iluminar os ambientes, atendendo à legislação vigente. Todavia, não se concretiza maior integração entre esses ambientes e os espaços internos (figura 8).

Figura 8: Casa financiada em 1963, na Rua Jaguarari/Alecrim

Fonte: Acervo HCUrb.

Em 70% das unidades a distribuição do programa se conforma em apenas um pavimento, dos quais se excetuam seis exemplares com dois ou três níveis. Além da clara disponibilidade de área para acomodação do programa pretendido nos terrenos, a preferência por unidades térreas justifica-se pela economia e facilidade de execução.

Em geral, a estrutura não protagoniza a expressão plástica, ainda que seja independente em dois casos, pode-se inferir. Confunde-se com as vedações e emerge apenas nos terraços, em pilares soltos de seção circular (02), em “V” (05) ou, ainda, esbeltos tubos metálicos (04). Esses elementos estão presentes em, pelo menos, 11 dos 20 exemplares (figura 9).

Figura 9: Exemplos de elementos estruturais em destaque nas casas financiadas

Fonte: Acervo HCUrb.

O uso do concreto armado se deu principalmente nas vergas e lajes de forro protegidas por telhados. Lajes impermeabilizadas para cobertura de pequenas marquises (planas e inclinadas) aparecem em, pelo menos, quatro projetos, e, apenas num, compõe um teto-terraço com acesso por um dos quartos. É também num único exemplar (figura 10) – o de menor área (79m² de área útil) – que se demonstra maior investimento nas possibilidades

plásticas do concreto, por meio de uma laje curva, que se contrapõe ao volume trapezoidal – definido por telhado cerâmico.

Figura 10: Uso mais arrojado do concreto armado numa das casas financiadas

Fonte: Acervo HCUrb.

De maneira generalizada, utiliza-se a telha cerâmica tipo capa e canal. Na maioria dessas casas (11-55%), escondeu-se o telhado por platibandas, mas é bastante representativo o número de residências que os têm aparentes (09-45%), convivendo harmoniosamente com elementos modernos e inovadores (figura 11). Encontram-se em água única com caimento lateral ou para a parte posterior do prédio, em duas águas escoando para calha central – ou ainda no modo convencional, mas desencontradas. Essas eram estratégias para alcançar a pretendida “imagem de modernidade”, a partir de métodos tradicionais de construção.

Figura 11: Exemplos de utilização do telhado cerâmico aparente

Fonte: Acervo HCUrb.

A manutenção do telhado cerâmico foi incorporada à produção de uma série de arquitetos modernistas brasileiros, desde Lúcio Costa a Acácio Gil Borsoi, ou, ainda antes, por Warchavchik em sua primeira residência – mesmo que escondida pela platibanda. Além disso, constituiu-se num traço evidente do processo de assimilação e reinterpretação

(popular ou não) do “moderno” na arquitetura, tanto devido à praticidade em se manter soluções adequadas ao clima, como à limitação de custos ou de acesso a novas tecnologias.

Conforma-se, portanto, uma relação entre “modernidade” e “tradição” que não se vincula à convivência entre edifícios antigos e modernos nos centros urbanos, como evidenciado por Goodwin (1943), nem ao vínculo cultivado por Costa com o “espírito” da arquitetura colonial. Trata-se de uma relação tradição-modernidade de cunho pragmático, essencial para a reprodução do modernismo e à composição do “cenário moderno” que caracterizaria muitas cidades brasileiras nesse período.

Ainda em relação ao emprego de novos materiais, registra-se panos de vidro – com estrutura em ferro – numa das casas, cuja aquisição foi financiada no Tirol, em 1960 (figura 12). Evidencia-se, neste caso, maior integração exterior-interior, característica aclamada enquanto qualidade da arquitetura moderna brasileira.

Figura 12: Casa financiada com pano de vidro em estrutura metálica

Fonte: Acervo HCUrb.

No entanto, concorrendo com o observado por Lara (2001), o usual é a manutenção das esquadrias convencionais de venezianas, em madeira, pivotantes ou de correr, dispostas em fila de forma a enfatizar a horizontalidade. Como se os vãos não fossem tão amplos quanto desejado, recorreu-se à solução de “estender” a janela por meio de materiais de revestimento diferenciados, buscando-se o efeito “janela em fita”. Frisos de contorno também enfatizam essa intenção, de forma a obter-se, com economia de recursos, o resultado “moderno” desejado (figura 13).

Figura 13: Revestimentos que enfatizam horizontalidade das aberturas

Fonte: Acervo HCUrb.

Na volumetria, partidos diferenciados demonstram ricas traduções dos princípios e elementos modernistas. Delineiam-se composições dinâmicas de volumes e planos, marcados por reentrâncias e saliências. Todos assimétricos. As associações entre formas geométricas são as mais diversas, predominando composições com prismas retangulares e planos retos (nove casos), ora a partir da articulação entre dois e três prismas com dimensões distintas, ora uniformizados por uma platibanda horizontal que se destaca. Onze prédios exibem planos e linhas inclinadas, com volumes trapezoidais, por vezes combinados com ângulos retos, em composições mais complexas, ou ainda, unindo curvas e retas, numa referência à “Escola Carioca” (figura 14).

Figura 14: Diferentes partidos adotados nas volumetrias

Fonte: Acervo HCUrb.

O tema desenvolvido por Le Corbusier do “paralelepípedo suspenso” aparece, ainda que numa vaga referência. Não há pilotis, mas busca-se delimitar um prisma superior a partir de

estratégias compositivas, utilizando-se revestimentos ou molduras, enquanto o inferior se faz mais “transparente”, pelo uso do cobogós (Figura 15). Embora os volumes trapezoidais anexos à “caixa” e da disposição aparentemente aleatória das aberturas, não deixa-se de constituir uma leitura popular da composição “prisma sobre prisma” – recorrente na produção de Petrópolis e de Tirol nos anos 1940 e 1950, conforme Melo (2004).

No tratamento das superfícies, utilizam-se texturas com marcações horizontais ou em quadrículas, bem como revestimentos diversos para distinção de planos. Destacam-se as pedras naturais, presentes em todas as casas com maior área e programa, mas também recorrente nas de médio porte. As pedras foram empregadas em paredes de função estrutural (dois casos), mas compõem principalmente embasamentos, ou dividem em duas faixas os pavimentos – possíveis ecos de Frank Lloyd Wright.

Figura 15: Diferentes formas de uso dos revestimentos, especialmente a pedra

Fonte: Acervo HCUrb.

Outros elementos marcantes nessa produção são os dispositivos para proteção solar, identificados em 15 exemplares (75%). Os panos de cobogós aparecem em salas, compondo a fachada principal, nos fechamentos de terraços e de circulações, preenchendo aberturas em cozinhas, áreas de serviço e despensas, em muros internos e externos. Registra-se, ainda, brises verticais e horizontais, também empregados de maneiras variadas, sobretudo na proteção de terraços, varandas e circulações, mas também para ventilar e resguardar a privacidade de quartos e escritórios (figura 16).

Além de concentrarem a atenção de críticos especializados sobre a arquitetura brasileira – por conciliar apelo plástico e adaptação climática –, a produção por métodos simples de pré-fabricação permitiu sua expressiva popularização. Isso se deu mais fortemente do que com outras soluções preconizadas por modernistas, como a laje impermeabilizada (pouco adequada ao clima nordestino), o teto-jardim ou as esquadrias metálicas.

Figura 16: Exemplos de aplicações de elementos vazados (brises e cobogós)

Fonte: Acervo HCUrb.

Mesmo com a larga utilização desses mecanismos de adequação climática, a preocupação ambiental está menos presente na disposição dos cômodos ou “zonas funcionais”. Em muitos casos, prevalecem como condicionantes as relações do tipo “frente-fundo” ou de “lateralidade”, freqüentes nas casas ecléticas de padrão médio.

A relação frente-fundo foi mantida em 12 projetos (63% dos 19 que contêm planta-baixa). Pode-se dizer que, em 78% dos casos com orientação conhecida, a manutenção dessa relação significou o sacrifício das qualidades ambientais provenientes da adequada orientação dos cômodos (figura 17). De maneira análoga, verifica-se a permanência do princípio da lateralidade em oito casas, também com implicações sobre o conforto. Em poucos exemplares, sobretudo alguns de padrão mais elevado, superou-se as relações tradicionais em prol da qualidade ambiental. Essas características revelam a continuidade de convenções tradicionais no planejar do espaço doméstico, vinculadas a hábitos sociais que se mantiveram (figura 18).

Figura 17: Exemplos de manutenção da relação frente-fundo e lateralidade com implicações no conforto. Fonte: Acervo HCUrb.

Figura 18: Exemplo de inversão da lógica frente-fundo.
Fonte: Acervo HCUrb.

Passando ao interior dos 19 prédios com plantas disponíveis, em 13 casos (68,4%) distingue-se setores funcionais bem definidos, articulados por espaços de circulação que resguardam a privacidade da área íntima, composta por banheiro e quartos delimitados como células fechadas (figura 18). Nos outros seis (31,6%), persistem traços tradicionais, como dormitórios comunicantes, alguns deles diretamente conectados à sala ou à cozinha (figura 19). Outros elementos que também denunciam a vinculação com um passado recente é a presença de uma “sala de costura” e de um “galinheiro” em determinados projetos.

Novamente, embora algumas casas de alto padrão mantenham arranjos espaciais com traços tradicionais, estes são mais freqüentes naquelas de programas mais simples e de menor área. Os perfis “de transição” correspondem à parcela mais significativa dos imóveis do Alecrim (75%), embora apareçam também em Petrópolis e Tirol.

Figura 19: Exemplo de com “perfil de transição” no acionamento interno

Fonte: Acervo HC Urb.

O setor social apresenta maior diversidade de configurações programáticas, sintetizadas em cinco tipos (tabela 1), que demonstram diferentes graus de integração entre espaços sociais “cerimoniosos”, representados pelas salas de estar e de jantar, os espaços de uso diário e de convívio, em geral identificados com a copa, e o local dos afazeres domésticos, a cozinha.

Tabela 1– Tipologia das configurações do setor social das unidades com traços modernos

TIPO	Configuração	Ocorrência
I	02 salas, estar/living e jantar, e copa (seguida da cozinha)	02
II	Sala única/living e copa (seguida de cozinha)	04
III	02 salas, estar/living e jantar/refeições (seguida de cozinha)	05
IV	Sala única e copa-cozinha	05
V	Sala única (seguida de cozinha)	03

Fonte: Elaboração própria a partir do Banco de Dados Empreendimentos, HC Urb (2011)

São raros os casos em que o arranjo tradicional (tipo I) permaneceu. Entretanto, observa-se que na maioria das unidades há ainda dois cômodos que antecedem a cozinha, sala única e copa (tipo II) ou salas de estar e jantar (tipo III). Juntos, esses dois arranjos representam a maior parcela dos exemplares (09 - 47%). Dos demais, que apresentam maior tendência à simplificação do programa e à integração entre espaços, predomina o tipo conformado por sala única (espaço de representação e relação morador-visitante) e a copa-cozinha (espaço de convívio familiar e prática de atividades domésticas), correspondente ao tipo IV.

Os que se conformam apenas por uma sala e cozinha (tipo V), em tese, pressupõem o uso mais cotidiano da sala. Num desses casos, destaca-se a proposta de separar cozinha e a sala única apenas por mobiliário. Embora não haja detalhamento, indica-se em planta um

armário ou estante. Como se trata de projeto para construção de uma casa na praia de Ponta Negra, provavelmente utilizada apenas para veraneio, é razoável supor modos de vida mais espontâneos e informais.

Nos processos para financiamento desses imóveis foi possível identificar a participação de profissionais vinculados à construção civil, principalmente engenheiros, muitos dos quais atuaram como avaliadores de imóveis para os IAPs. Dentre esses, figuram Moacyr Maia – autor do projeto do Conjunto Residencial Nova Tirol –, Gentil Ferreira, Milton Dantas de Medeiros e Milson Dantas. Responsáveis não apenas pela execução de obras, estes engenheiros assinam a autoria dos projetos. Verificou-se ainda que foram financiadas casas construídas sob responsabilidade do arquiteto José Maria dos Santos Fonsêca e dos engenheiros Renato Gomes Soares e Arnaldo Neto Gaspar. Este último, além de construtor, também era proprietário de casas modernistas cuja compra foi financiada por meio dos IAPs. Por fim, o desenhista Agnaldo Muniz, um dos primeiros projetistas de casas modernas na cidade, teve sua residência particular construída mediante financiamento – com projeto, provavelmente, de sua autoria.

Encontra-se, portanto, três tipos de vínculo entre profissionais diretamente ligados à produção de arquitetura moderna em Natal e as operações imobiliárias dos IAPs: como interessado (e projetista), como projetista e construtor, e, por último, como construtor e proprietário de imóveis cuja construção ou compra foi financiada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento moderno trouxe a habitação para o centro do debate arquitetônico. No cenário brasileiro, Bonduki (1998) assinala a incorporação do ideário modernista na produção dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esse ambiente institucional converteu-se em palco para discussão, experimentação e difusão de pressupostos como a racionalização construtiva e espacial de moradias, produção em série, ênfase na coletivização da vida cotidiana, entre outros. Apesar desses aspectos se materializarem com mais ênfase na construção direta de vilas e conjuntos residenciais dispersos por diferentes cidades do país, a ação desses órgãos no parque habitacional brasileiro se estendeu a um universo mais amplo de edificações, cuja aquisição ou construção foi financiada num momento de ampla aceitação do repertório modernista.

Em Natal, somente a partir de 1946, com o fim da Guerra, a instauração de grave crise sócio-econômica e de moradia e a emergência de um mercado de terras, no plano local, e mudanças políticas no plano nacional, que se investiu maiores recursos no parque construtivo, em consonância com Bonduki (1998) relata para o caso nacional. Essa produção teve um caráter mais popular e tradicional, cujas evidências de modernização

tiveram mais vinculadas à “modernidade pragmática”. Apenas as ações que beneficiaram famílias de melhor padrão, contemplaram unidades com vestígios de transformação. Estes se concretizam, sobretudo, no espaço interno, e evidenciam mudanças na “forma de morar” vinculadas à introdução de novos equipamentos e tecnologias no ambiente doméstico.

Com a chegada dos anos 1950 – período de afirmação de uma vertente “hegemônica” da arquitetura moderna no país (SEGAWA, 1999), – engenheiros e arquitetos envolvidos nesse debate passaram a atuar na cidade e no corpo técnico dos IAPs. Nesse ínterim, foram formuladas no seio desses órgãos propostas mais vinculadas ao ideário moderno, assim como, as unidades individuais alvo de sua política passaram a incorporar, de forma mais intensa, esses preceitos.

Foco principal desse trabalho, os imóveis financiados entre 1951 e 1964, apresentam grande diversidade de formas e de configurações espaciais – na medida em que parte considerável desses prédios haviam concebidos num momento anterior. Ainda assim, considera-se relevante a parcela de residências que apresentam a apropriação ou recriação de elementos do repertório modernista.

Essa produção se deu, principalmente, por meio dos IAP dos bancários e servidores públicos do Estado, os quais atendiam profissionais, em média, melhor remunerados. Ou seja, mesmo no âmbito dessa “política habitacional”, as inovações arquitetônicas estiveram mais reservadas ao grupo mais privilegiado de beneficiários. De forma análoga, também se verifica a concentração desses imóveis em Petrópolis e setores mais consolidados do Tirol, bairros considerados “nobres”, que se destacaram pela proliferação de mansões modernistas, conforme evidencia a literatura (MELO, 2004).

Dentre os exemplares estudados, verifica-se que são, principalmente, os aspectos plástico-formais que exprimem novos partidos e soluções, em sua maioria, adaptadas ao mercado construtivo local – escasso em inovações tecnológicas. Tais arranjos compunham estratégias para alcançar a pretendida “modernidade” na expressão volumétrica e de fachadas, utilizando-se de elementos e de técnicas já referendados pelo uso corrente, característica evidenciada em diversos estudos sobre a arquitetura brasileira. Concorrendo com o colocado por Lara (2001), essa relação tradição/modernidade afigura-se como mecanismo essencial à reprodução da “imagem” modernista e conformação da paisagem citadina no país.

No espaço interno, embora sejam claras a adoção de novos arranjos espaciais – em sua maioria vinculados à simplificação programática, setorização e criação arranjos espaciais que dificultam acessos – também são visíveis os sinais da manutenção de modos de vida ainda vinculados ao que Amorim (2001) chama de “sociedade patriarcal”, com passado rural próximo – a exemplo dos galinheiros, salas de costura e quartos comunicantes.

Não se verifica aqui o predomínio de um “modernismo de fachada”, como o identificado por Lara (2002) no estudo de casas belorizontinas dos anos 1950. Aventa-se para um modernismo talvez “parcial”, mas rico em adaptações e complexo nas maneiras de incorporação de idéias identificadas com a modernidade na arquitetura, em circulação – seja as da “Escola Carioca”, de matriz corbusiana, as “wrightianas”, ou ainda outras, a serem exploradas.

Como grande parte desses projetos é de autoria de engenheiros dos institutos, considera-se necessário investigar mais aprofundadamente as trajetórias desses profissionais, a fim de revelar-se em que medida e de que maneira estiveram vinculados aos IAPs e aos debates sobre a reformulação da moradia e da arquitetura, no país e no mundo.

AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho agradecem ao HCUrb, pelo acesso aos dados de seu acervo, e ao CNPq, pelas bolsas e recursos financeiros concedidos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Caliane Christie Oliveira de. **Habitação Social: origens e produção** (Natal, 1889-1964). 2007. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – EESC/USP, São Carlos, 2007.

AMORIM, Luiz M. Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. **Arquitextos**, ano 01, maio 2001. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>. Acesso em: 10 nov. 2011.

BONDUKI, Nabil. **Origens da Habitação Social no Brasil: Arquitetura, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria**. São Paulo: Estação Liberdade, FAPESP, 1998.

CORREIA, Telma de Barros. **A construção do habitat moderno no Brasil 1870-1950**. São Carlos: RiMa, 2004.

DANTAS, Ana Caroline de C. L. **Sanitarismo e planejamento urbano: a trajetória das propostas urbanísticas para Natal entre 1935 e 1969**. 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – PPGAU/Ufrn. Natal, 2003.

FARAH, Marta Ferreira Santos. **Estado, Previdência Social e Habitação**. 1983. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – FFLCH/USP, São Paulo, 1983.

FERREIRA, Angela Lúcia. **De la producción del espacio urbano a la creación de territorios en la ciudad: un estudio sobre la constitución de lo urbano en Natal, Brasil**. 1996. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Universidad de Barcelona. Barcelona, 1996.

FERREIRA, Angela Lúcia; EDUARDO, Anna Rachel B.; DANTAS, Ana Caroline C. L.; DANTAS, George A. F. **Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento em Natal - 1850 a 1969**. Natal: IAB-RN/ CREA-RN, 2008.

GORELIK, Adrián. **Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel-Edusp, 1990.

LIMA, Luiza M. M. **Modernismo à prestação**: traços e linhas da arquitetura nas moradias financiadas pelos IAPs (Natal, décadas de 1940-60). 2011. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em arquitetura e urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011.

LARA, Fernando L. C. Modernismo popular: elogio ou imitação? **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 171-184, dez. 2005. Disponível em: http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20070514091852.pdf. Acesso em: 10 nov. 2011.

_____. Modernismo de fachada? Considerações sobre a apropriação popular da estética modernista. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 7, 2002, Salvador. **Anais eletrônicos...** Salvador: PPGAU / FAUUFBA, 2002.

LEMONS, Carlos A. C.. **Alvenaria Burguesa**. São Paulo: Nobel, 1989.

_____. **A República Ensina a Morar**. São Paulo: Hucitec, 1999.

_____. **História da Casa Brasileira**. São Paulo: Contexto, 1996

LIMA, Luiza M. M.; ALMEIDA, Caliane C. O.; FERREIRA, Angela Lúcia. Conjunto Residencial Tirol: Novas perspectivas (modernas) para a habitação em Natal-RN nos anos 1950. In: DOCOMOMO N-NE, 3, 2010, João Pessoa. **Anais Eletrônicos...** João Pessoa : UFPB, 2010.

MELO, Alexandra C. **Yes, nós temos arquitetura moderna!** Reconstituição e análise da arquitetura residencial moderna em natal das décadas de 50 e 60. 2004. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – PPGAU/ UFRN. Natal, 2004.

RODRIGUES, Clara O. M.; LIMA, Luiza M. M.; FERREIRA, Angela Lúcia. A influência dos IAPS na configuração urbana de Natal: o caso de Tirol, Petrópolis e Alecrim nas décadas de 1940 a 1960. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA E DE TECNOLOGIA DA HABITAÇÃO, 1. 2008, Itatiba-SP. **Anais eletrônicos...** Itatiba: Universidade de São Francisco, 2008. p. 1-12.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.

VERÍSSIMO, Francisco Salvador; BITTAR, William S. M. **500 anos da casa no Brasil**. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.